

GAMBARAN PENERAPAN PRINSIP ANDRAGOGI DALAM PERFORMANSI WIDYAISWARA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3406694

Dedi Saprianto^{1,*}, Solfema¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*dedisaprianto15@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the success of the widyaiswara in implementing the training given to participants at the Padang religious education and training center. The purpose of this study was to see the application of the andragogical principle in widyaiswara performance in the field to help develop a positive, open and flexible attitude, display a passionate attitude, and manage the behavior of training participants. This type of research is descriptive quantitative. Total population of 90 people with a sample of 45 people. The sampling technique is by random sampling. The technique used in data collection is a questionnaire, while the tool used in data collection is a list of statements. The data analysis technique uses the percentage formula. The results of the research show that the application of the andragogical principle in widyaiswara's performance in the field of developing positive attitudes, being open and flexible, showing a strong attitude, and managing the training participants' behavior are categorized very well, this can be seen from the high percentage of very good and good.

Keywords: *Andragogy Principle, Widyaiswara, Performance*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan bangsa, diperlukan usaha yang benar-benar mengacu pada tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi pembangunan manusia adalah pendidikan (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018). Dengan pendidikan dapat melahirkan manusia yang berakhlak, berkarakter, memiliki ilmu pengetahuan, produktif, dan dapat bersaing dalam dunia kerja serta meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang memiliki kekhasan dalam penyelenggaraannya, dengan maksud agar setiap penduduk dapat terlayani pendidikan sesuai dengan kondisi warga belajar, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat (Suryono & Tohani, 2016). Pendidikan luar sekolah salah satu institusi yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan membuat program pemberdayaan masyarakat secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (Pamungkas, 2017, 2019b; Syamsi, 2010). Peningkatan sumber daya manusia di negeri ini, tidak lepas dari peran pendidikan luar sekolah itu sendiri (Pamungkas, 2014, 2016, 2019a). Salah satu program peningkatan sumber daya manusia adalah melalui Diklat.

Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga Diklat, yang salah satunya yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang yang berlokasi di Jalan Kuini Nomor 79 B Padang Barat. Balai Pendidikan

dan Pelatihan ini, bekerja sama dengan tiga provinsi yaitu Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7 Desember 2018, Balai Diklat ini mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, seperti adanya perpustakaan, asrama, wifi, sarana olah raga serta sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan lainnya. Motivasi belajar peserta disana cukup tinggi, karena terlihat mereka belajar secara tenang, bersemangat, tidak keluar masuk saat diklat berlangsung, aktif dalam bertanya, berani mengungkapkan pendapat, dan tingkat kehadiran yang tinggi. Untuk menjadi seorang widyaiswara di lembaga diklat keagamaan padang tentunya menguasai dan dapat menerapkan prinsip pembealajaran yang tepat. Prinsip yang dimaksud disini adalah prinsip pembelajaran orang dewasa, karena sesuai dengan sasaran pendidikan dan pelatihan di lemabaga tersebut.

Ketepatan dalam penerapan prinsip belajar orang dewasa akan dapat merangsang dan memotivasi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (Pamungkas, 2014). Solfema (2017), performansi pendidik dalam kelas yang dipimpinnya akan memengaruhi motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar yang dipimpinnya dalam suatu kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, peneliti akan mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Gambaran Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Padang”. Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) tingkat kehadiran peserta yang tinggi, (2) tingginya minat warga belajar dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, (3) suasana belajar yang nyaman, (4) sarana dan prasaran yang memadai dan, (5) performansi andragogi widyaiswara yang baik.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk membantu mengembangkan sikap positif peserta di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang, (2) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang, (3) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang, dan (4) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang.

Dengan terlaksananya penelitian ini dengan baik maka akan memberikan manfaat secara teoritis yaitu untuk meningkatkan wawasan pengetahuan bidang pendidikan luar sekolah khususnya mengenai prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara pada pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Manfaat secara praktis yaitu: (1) sebagai masukan bagi widyaiswara mengenai penerapan prinsip andragogi dalam performansi di balai diklat keagamaan padang pada pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan, dan (2) bagi peneliti dapat menambah wawasan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Depdikbud (dalam Solfema, 2013), mempersyaratkan bahwa seorang pengajar dalam hal ini pendidik harus memiliki beberapa kemampuan sebagai berikut: (1) berkemampuan dalam membantu dan mengembangkan sikap positif pada peserta didik, (2) kemampuan untuk terbuka dan luwes, (3) kemampuan untuk menampilkan sikap yang bergairah dalam kegiatan pembelajarn, dan (4) kemampuan pendidik dalam mengelola perilaku peserta didik.

METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang terdapat pada tiga kelas. Populasi penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) terdaftar sebagai peserta pendidikan dan pelatihan, (2) berasal dari daerah Provinsi Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, dan (3) mengikuti kegiatan Diklat sampai selesai. Untuk penarikan sampel penelitian dilakukan dengan cara *random sampling*, memisahkan unsur atau kelompok dari peserta pendidikan dan pelatihan dengan jumlah sampel 45 orang. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan angket,

sedangkan alat pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan adalah rumus persentase.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Membantu Mengembangkan Sikap Positif

Untuk mengetahui penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk membantu mengembangkan sikap positif peserta didik dapat dilihat dari histogram berikut ini.

Dengan demikian, histogram di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk meningkatkan sikap positif peserta didik di balai diklat keagamaan padang dilihat dari rekapitulasi jawaban dengan nilai persentase 52,57% responden menyatakan sangat baik, maka penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk meningkatkan sikap positif peserta didik di balai diklat keagamaan padang dapat dikategorikan sangat baik.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Terbuka dan Luwes

Untuk mengetahui penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes dapat dilihat dari histogram berikut ini.

Dengan demikian, histogram di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes di balai diklat keagamaan padang dilihat dari rekapitulasi jawaban dengan nilai persentase 58,08% responden menyatakan sangat baik, maka penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes di balai diklat keagamaan padang dapat dikategorikan sangat baik.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Menampilkan Sikap yang Bergairah

Untuk mengetahui penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah, dapat dilihat dari histogram berikut ini.

Dengan demikian, histogram di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah di balai diklat keagamaan padang dilihat dari rekapitulasi jawaban dengan nilai persentase 58,4% responden menyatakan sangat baik, maka penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah di balai diklat keagamaan padang dapat dikategorikan sangat baik.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Mengelola Perilaku

Untuk mengetahui penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta didik, dapat dilihat dari histogram berikut ini.

Dengan demikian, histogram di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta didik di Balai Diklat Keagamaan Padang dilihat dari rekapitulasi jawaban dengan nilai persentase 59,42% responden menyatakan sangat baik, maka penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta didik di Balai Diklat Keagamaan Padang dapat dikategorikan sangat baik.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil

No	Sub Variabel	Alternatif Jawaban (%)			
		SL	S	JR	TP
1	Kemampuan dalam mengembangkan sikap positif peserta didik	52,57	40,14	5,3	1,85
2	Kemampuan untuk terbuka dan luwes	58,08	35,41	6,2	0,33
3	Kemampuan untuk menampilkan sikap yang bergairah	58,4	37,9	2,3	1,3
4	Kemampuan dalam mengelola perilaku peserta didik	59,42	36,85	3,71%	0
Rata-rata		183,4%	122,7%	14,7%	2,5%

Pembahasan

Penelitian tentang gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Padang yang telah di jabarkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan di bahas satu persatu yaitu (1) gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengembangkan sikap positif peserta didik, (2) gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes, (3) gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah, dan gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta didik. Pembahasan hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Membantu Mengembangkan Sikap Positif

Berdasarkan temuan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dijelaskan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengembangkan sikap positif peserta didik di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang dikategorikan sangat baik. Anderson (dalam Solfema, 2013) mendefinisikan bahwa sikap adalah kecenderungan dalam memberikan respon positif (*favorabel*) maupun negatif (*unfavorabel*) terhadap suatu objek tertentu. Sikap dapat memengaruhi tindakan seorang individu yang memiliki tingkat konsistensi sehingga dapat dinilai positif maupun negatif (Solfema & Wahid, 2018).

Menurut Suprijanto (2012), menyatakan bahwa secara umum program pendidikan mengajarkan sikap positif terhadap hal yang baik, sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengembangan sikap hendaknya harus dimasukkan ke dalam tujuan khusus pada setiap unit perencanaan dan pengajaran, sehingga pengembangan sikap tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengembangkan sikap positif peserta didik merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang widyaiswara dalam memberikan pendidikan dan pelatihan pada peserta didiknya (Solfema, 2017). Sikap positif pada diri seseorang dapat memengaruhi tingkah lakunya ke hal yang lebih baik.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Terbuka dan Luwes

Berdasarkan temuan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dijelaskan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang dikategorikan sangat baik. Dudi (2017), keterbukaan diri mengarah pada perilaku komunikasi di mana seseorang menjelaskan aspek tentang dirinya, pengalaman yang dialami, pemikiran, dan perasaan pribadi. Johnson (dalam Gainau, 2009), menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuka diri, maka akan dapat memperlihatkan diri secara tepat, terbukti sanggup beradaptasi, mempunyai percaya diri, memiliki kompetensi, handal, bersikap positif, dapat percaya terhadap orang lain, objektif, dan terbuka. Menurut Solfema (2013), luwes adalah mau dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai cara dan karakteristik peserta didik dalam berkomunikasi.

Dengan demikian, penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes pada kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan suatu penunjang dalam pengembangan kemampuan peserta didik melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan sikap terbuka dan luwes seorang widyaiswara dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai kalangan peserta didik yang latar belakangnya berbeda. Selain itu hal positif yang dapat diperoleh baik dari widyaiswara maupun peserta didik sendiri yaitu dapat meningkatkan keakraban di antara sesama.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Menampilkan Sikap yang Bergairah

Berdasarkan temuan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dijelaskan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang dikategorikan sangat baik. Berkenaan dengan sikap yang bergairah, pendidik disarankan untuk menciptakan suasana pendidikan dan pelatihan yang menyenangkan dengan menampilkan semangat, merangsang minat peserta didik untuk belajar, kesungguhan dalam belajar dan memperlihatkan kepercayaan diri yang tidak berlebihan.

Stevick (dalam Hasibuan, 2016), merumuskan widyaiswara memiliki fungsi personal dan interpersonal artinya memiliki keterampilan, kekuatan, pengetahuan dan keahlian, serta dapat menciptakan suasana kelas. Semangat peserta didik dapat dipengaruhi oleh cara pendidik dalam pengajaran (Safitri, Wisroni, & Solfema, 2018). Jika pendidiknya terlihat kaku dalam proses pembelajaran dapat membuat peserta didiknya kurang bersemangat dan proses pembelajaran akan tidak maksimal (Solfema, 2017; Solfema & Wahid, 2018).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebagai pendorong semangat peserta Diklat dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga apa yang disampaikan oleh widyaiswara dapat dipahami oleh peserta Diklat.

Penerapan Prinsip Andragogi dalam Performansi Widyaiswara untuk Mengelola Perilaku Peserta Didik

Berdasarkan temuan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dijelaskan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah di balai pendidikan dan pelatihan keagamaan padang dikategorikan sangat baik.

Menurut Bandura, menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai fungsi dari pengalaman. Hal ini mencakup perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor (Fajarwati, Ariefianto, & Hendrawijaya, 2019). Hal ini berarti perubahan perilaku seseorang, baik perilaku baik maupun perilaku buruk dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang dialaminya. Dalam hal pendidikan perilaku yang diperoleh lebih kepada perilaku yang baik sehingga menjadi tantangan bagi seorang pendidik mengelola

dan mengajarkan perilaku baik tersebut kepada peserta didiknya (Sunarti, Syuraini, & Wisroni, 2019). Sejalan dengan itu Solfema & Wahid (2018), kemampuan pendidik dalam mengelola perilaku peserta didik dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis, menghindarkan tingkah laku yang saling menekan dan mempersempit jurang perbedaan perilaku yang terlalu lebar antara sesama peserta didik.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta didik merupakan wahana sebagai perubahan perilaku ke hal yang lebih baik bagi peserta pendidikan dan pelatihan sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kekompakan di antara sesama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk membantu mengembangkan sikap positif peserta pendidikan dan pelatihan sangat baik. Maka dari itu, sudah berhasilnya widyaiswara mengembangkan sikap positif kepada peserta pendidikan dan pelatihan secara baik dan benar, (2) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk terbuka dan luwes sangat baik. Maka dari itu, widyaiswara sudah bersikap terbuka dan luwes pada peserta Diklat secara baik dan benar, (3) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk menampilkan sikap yang bergairah sangat baik. Maka dari itu, widyaiswara sudah menampilkan sikap yang bergairah pada peserta Diklat secara baik dan benar, serta (4) menggambarkan penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengelola perilaku peserta Diklat sangat baik. Maka dari itu, widyaiswara sudah melakukan pengelolaan perilaku peserta pendidikan dan pelatihan secara baik dan benar.

REFERENSI

- Dudi, J. (2017). Pengungkapan Diri Siswa dalam Mengikuti Layanan Konseling Kelompok (Studi Kasus di MAN Model Palangkaraya). *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 137–145. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fajarwati, L., Ariefianto, L., & Hendrawijaya, A. T. (2019). The Development of Teaching Materials Based on Vocational Skills on an Equality Program. In A. H. Pamungkas, S. Syuraini, & W. A. Wahyudi (Eds.), *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 60–63). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.13>
- Gainau, M. B. (2009). Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Siswa dalam Perspektif Budaya dan Implikasinya bagi Konseling. *Jurnal Ilmiah Widya Warta*, 33(1), 1–18. Retrieved from <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/jiw/article/download/17061/17024>
- Hasibuan, J. K. (2016). Peranan Pengelolaan Kelas dalam Menciptakan Suasana Pembelajaran yang Menyenangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Diklat. *Elementary School Journal PGSD FIP Unimed*, 5(2), 84–89. <https://doi.org/10.24114/esjgsd.v5i2.4473>
- Pamungkas, A. H. (2014). *Pengelolaan Pelatihan dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa)* (Makalah). Padang. Retrieved from <http://www.sumbarprov.go.id/images/1450027790-2.alim.harun.pdf>
- Pamungkas, A. H. (2016). Pengembangan Program Kuliah Kerja Nyata untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. In *Prosiding Seminar Nasional Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang* (pp. 51–62). Padang: UNP Press.

- Pamungkas, A. H. (2017). Rancangan Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pendidikan Luar Sekolah. *Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu, 1*, 199–206. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/11756/1/18>. Alim Harun Pamungkas RANCANGAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.pdf
- Pamungkas, A. H. (2019a). Management of Human Resources in Community Learning Center to Achieve the Objectives of Social Development Goals. *Padang International Conference on Educational Management And Administration (PICEMA 2018)*, 337(Picema 2018), 233–235. <https://doi.org/10.2991/picema-18.2019.48>
- Pamungkas, A. H. (2019b). The Approaches Used by Community Learning Center (PKBM) to Achieve Sustainable Development Goals in Solok Selatan West Sumatra Province Indonesia. In A. H. Pamungkas, S. Syuraini, & W. A. Wahyudi (Eds.), *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 14–18). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.3>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Safitri, N., Wisroni, W., & Solfema, S. (2018). Gambaran Kompetensi Kepribadian Instruktur pada Pembelajaran Pelatihan Menjahit di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Padang Panjang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100555>
- Solfema, S. (2013). *Andragogi Konsep dan Penerapannya*. Malang: Wineka Cipta.
- Solfema, S. (2017). Adversity Intelligence As a Contributing Factor of Tutor's Performance. *European Journal of Education Studies*, 3(11), 840–847. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1134472>
- Solfema, S., & Wahid, S. (2018). Job Satisfaction as a Contributing Factor of Educators Performances. *European Journal of Education Studies*, 4(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1284564>
- Sunarti, V., Syuraini, S., & Wisroni, W. (2019). The Influence of Learning Period to the Development of Children's Multiple Intelligences. In A. H. Pamungkas, S. Syuraini, & W. A. Wahyudi (Eds.), *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 150–153). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.31>
- Suprijanto. (2012). *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suryono, Y., & Tohani, E. (2016). *Inovasi Pendidikan Nonformal*. Yogyakarta: Graha Cendekia. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/130799881/pendidikan/Inovasi Pendidikan Nonformal.pdf>
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat. *Diklus*, 14(1), 66–76. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/259971-dampak-pendidikan-kewirausahaan-masyarakat-8d2f0e2a.pdf>